
Machine Learning aplicado a la predicción de emisiones en el Tránsito marítimo del Canal de Panamá

Machine Learning applied to emissions prediction in maritime traffic through the Panama Canal.

Brandon Martínez¹,

¹Universidad Tecnológica de Panamá, Facultad de Ingeniería Industrial, Panamá

²Maestría en Analítica de Datos, Universidad Tecnológica de Panamá, Panamá.

*Autor de correspondencia: brandon.martinez1@utp.ac.pa.

RESUMEN. La predicción de emisiones marítimas ha cobrado creciente relevancia en el contexto de los esfuerzos globales de descarbonización de los gases invernadero y la gestión eficiente del tráfico marítimo en rutas críticas y corredores marítimos verdes. Este estudio se centra en el Canal de Panamá, donde el tráfico de buques contribuye de manera significativa a las emisiones regionales de gases de efecto invernadero. Se propone un marco predictivo capaz de estimar las emisiones de CO₂ en el trayecto restante de los buques que se aproximan al Canal. La metodología combina cuidadosamente estrategias de partición basadas en secuencias de navegación y en intervalos temporales, asegurando una adecuada generalización hacia buques y trayectorias no observados previamente. Se evaluaron diversos algoritmos de aprendizaje automático, utilizando datos históricos AIS y registros operativos. Los resultados demuestran que el enfoque propuesto logra estimación de emisiones antes del arribo, aportando valor tanto para la gestión operativa en tiempo real como para la planificación estratégica en sostenibilidad. Además, la implementación de este modelo puede servir como herramienta de apoyo a políticas de reducción de emisiones y a la optimización de rutas marítimas, contribuyendo a la eficiencia energética y a la mitigación del impacto ambiental en zonas de alto tránsito.

Palabras clave. Emisiones marítimas, modelo predictivo, trayectorias de buques, Canal de Panamá, Aprendizaje automático.

ABSTRACT. Maritime emissions prediction has gained increasing relevance in the context of global greenhouse gas decarbonization efforts and the efficient management of maritime traffic along critical routes and green maritime corridors. This study focuses on the Panama Canal, where vessel traffic contributes significantly to regional greenhouse gas emissions. A predictive framework is proposed that can estimate CO₂ emissions along the remaining path of vessels approaching the Canal. The methodology carefully combines partitioning strategies based on navigation sequences and time intervals, ensuring adequate generalization to previously unobserved vessels and trajectories. Various machine learning algorithms were evaluated using historical AIS data and operational records. The results demonstrate that the proposed approach achieves pre-arrival emissions estimation, providing value for both real-time operational management and strategic sustainability planning. Furthermore, the implementation of this model can serve as a support tool for emission reduction policies and the optimization of maritime routes, contributing to energy efficiency and mitigating environmental impact in high-traffic areas.

Keywords. Maritime emissions, predictive model, ship trajectories, Panama Canal, machine learning

1. Introducción

El transporte marítimo, como uno de los principales motores del comercio mundial, es también una fuente significativa de emisiones de los gases de efecto invernadero (GEI), representando aproximadamente el 2.89% de las emisiones globales de CO₂ en 2018, equivalentes a 1,056 millones de toneladas de CO₂ [1]. Según el Cuarto Estudio de GEI de la Organización Marítima Internacional (IMO) [1], entre 2012 y 2017, las emisiones de CO₂ en el transporte marítimo internacional aumentaron de 614.1 millones a 693.4 millones de toneladas, lo que evidencia la urgencia de adoptar estrategias sostenibles, es decir, el aumento fue de un 12.91 % más.

Este impacto es especialmente relevante en puntos estratégicos como el Canal de Panamá, donde el alto tráfico de buques genera ineficiencias operativas, como congestión, retrasos y tiempos de espera, que afectan directamente las emisiones [2]. Una de las medidas más efectivas para mitigar estas emisiones es la reducción de velocidad, pero su implementación enfrenta barreras contractuales y falta de incentivos alineados. No obstante, el sistema de programación flexible del Canal de Panamá ofrece una oportunidad clave para optimizar las operaciones y reducir el impacto ambiental del sector [2].

En este contexto, la industria marítima ha comenzado a explorar el uso de técnicas avanzadas de aprendizaje automático para predecir y gestionar las emisiones de CO₂. Investigaciones previas han mostrado que uno de los enfoques más relevantes es el Voting-BRL [3], una técnica de ensamble que combina Bayesian Ridge Regression y Lasso Regression, reconocida por su capacidad para seleccionar variables significativas y manejar la multicolinealidad, mejorando así la precisión de las predicciones [3]. Asimismo, la selección de características mediante Análisis de Varianza (ANOVA) se ha destacado como una estrategia útil para reducir la dimensionalidad y filtrar información irrelevante en datos heterogéneos y ruidosos, como los obtenidos de sistemas de monitoreo en tiempo real sobre ubicación, velocidad y ruta de los barcos [3].

Por otro lado, se ha propuesto el uso del Broad Learning System (BLS), junto a los modelos como ARIMAX y LSTM [4], que permiten capturar patrones secuenciales y variaciones en el consumo de combustible a lo largo del tiempo, siendo especialmente útiles en el análisis de series temporales. De esta manera, la combinación de enfoques estadísticos lineales y métodos no lineales especializados en secuencias fortalece la base metodológica necesaria para desarrollar modelos predictivos robustos y adaptados a la complejidad del tránsito en el Canal de Panamá.

Esta combinación de enfoques con modelos estadísticos lineales por un lado y métodos no lineales especializados en series temporales fortalece la base metodológica necesaria para desarrollar un modelo predictivo robusto y adaptado a la complejidad secuencial de este estudio el Canal de Panamá.

Recientemente, diversos estudios han demostrado que la integración de modelos predictivos basados en Machine Learning mejora significativamente la gestión operativa y la reducción de emisiones en contextos portuarios complejos. Por ejemplo, en [5], se identificaron que los algoritmos como el Random Forest (RF) han mostrado un desempeño superior al reducir la incertidumbre en los tiempos de llegada y optimizar el consumo de combustible y las emisiones de los buques. Sin embargo, la mayoría de las investigaciones se han centrado de manera aislada en la operación portuaria o en la optimización de la travesía, sin integrar ambos enfoques ni considerar el impacto conjunto de los modelos predictivos sobre la asignación (BACAP). BACAP es un modelo de asignación de buques a puertos con la meta de reducir los tiempos de servicios. En algunas aplicaciones el enfoque ha sido en asignar buques basados en su potencial de reducción de combustible y emisiones [5], Esta falta de estudios o investigaciones integradas resalta la necesidad de incorporar también el análisis de las emisiones asociadas al tránsito y llegada de los buques, evaluando cómo decisiones operativas como el ETA influyen en la generación de emisiones durante el tránsito y las maniobras portuarias.

La predicción de las emisiones de CO₂ de los buques antes de su tránsito por el Canal de Panamá es fundamental para mejorar la gestión operativa y minimizar el impacto ambiental en esta ruta clave. El uso de modelos predictivos basados en técnicas estadísticas y de aprendizaje automático permite anticipar las emisiones durante la aproximación, facilitando las estrategias de control en tiempo real y alineándose con las prácticas de operación Justo a Tiempo (JIT por sus siglas en inglés)¹. JIT en el transporte marítimo consiste en ajustar la velocidad de los buques durante la travesía para llegar a una hora requerida de llegada (RTA), minimizando tiempos de espera y reduciendo el consumo de combustible y las emisiones.

ANTECEDENTES Y GENERALIDADES DEL ESTUDIO

Revisión de literatura

En la literatura reciente se han explorado diversos enfoques para el análisis y predicción en operaciones marítimas. [6] presentan modelos de caja blanca, negra y gris como marco conceptual para estimar el consumo de combustible, destacando el uso de modelos de caja negra y gris para mejorar la predicción mediante ajuste adaptativo de hiperparámetros y consideración de factores ambientales. [7] revisan métodos de predicción de trayectorias de buques, incluyendo modelos basados en características de movimiento y aprendizaje automático a partir de datos históricos, subrayando la importancia de seleccionar técnicas adecuadas según el tipo de tráfico y la complejidad del entorno. [2] utilizan datos AIS para analizar secuencias de operaciones críticas y tiempos de tránsito en el Canal de Panamá, desarrollando algoritmos que permiten generar estadísticas precisas y detectar tramos clave previos al canal.

Métodos tradicionales como RF y XGBoost han sido ampliamente aplicados en la predicción de emisiones de CO₂ en el sector del transporte marítimo [3]. Sin embargo, su rendimiento puede verse limitado por la alta dimensionalidad y el ruido presente en los datos, lo que afecta su precisión y capacidad de generalización. Esto resalta la necesidad de enfoques más robustos, como los modelos ensemble, que ofrecen mejores resultados al combinar las fortalezas de múltiples técnicas, Lin y Wang [3] compararon el rendimiento de *XGBRegressor* con el modelo propuesto *Voting-BRL*, observando que este último supera significativamente al primero en precisión y error de predicción.

Diversos estudios han demostrado la eficacia de los modelos basados en árboles, como *DecisionTreeRegressor* y *ExtraTreeRegressor*, ofrecen un desempeño aceptable en la predicción de emisiones en el transporte marítimo. No obstante, enfoques basados en ensamblado, como los modelos *Voting*, han demostrado una capacidad superior para mejorar la precisión y reducir el sobreajuste, al integrar técnicas como la regularización de Lasso y la estimación bayesiana de la incertidumbre lo que reduce el sobreajuste y mejora la generalización [3]. Por otro lado, modelos más complejos, como *GaussianProcessRegressor* o *MLPRegressor*, tienden a presentar un rendimiento inferior, principalmente debido a su alta sensibilidad al ruido y a las exigencias computacionales que implican.

Planteamiento del Problema.

El Canal de Panamá enfrenta el desafío de gestionar el tránsito de buques de manera eficiente mientras avanza en la reducción de emisiones asociadas a la navegación y al proceso de tránsito. Una de las principales dificultades radica en anticipar las emisiones generadas en la fase previa al ingreso, donde decisiones operativas como la velocidad de navegación y el orden de cruce impactan directamente en el consumo de combustible. En este contexto, se propone desarrollar un modelo predictivo basado en técnicas de aprendizaje automático que permita estimar las emisiones de los buques antes de su llegada al Canal, utilizando información del Sistema de Identificación Automática (AIS). Esta predicción busca servir como insumo para optimizar la gestión operativa y contribuir a la sostenibilidad ambiental.

Estudios recientes han mostrado que las emisiones de los buques que transitan el Canal han experimentado cambios significativos en los últimos años [2]. Por ejemplo, en la ruta de contenedores Busan–NY/NJ se han identificado altos niveles de emisiones, mientras que medidas como la reducción de velocidad podrían haber mitigado más de un millón de toneladas de CO₂ en buques portacontenedores y tanqueros de LPG. Asimismo, iniciativas como los *green slots* han demostrado que es posible reducir cientos de miles de toneladas de emisiones anuales mediante ajustes en la programación de tránsitos [2]. Estos antecedentes refuerzan la necesidad de herramientas predictivas que anticipen el impacto ambiental antes del cruce, permitiendo a la Autoridad del Canal y a los operadores implementar estrategias más eficientes

Definiciones Conceptuales

Al estructurar los datos para el análisis de emisiones en trayectorias marítimas, pueden considerarse distintos enfoques.

Un primer criterio es mantener los viajes completos de los buques, preservando la secuencia desde su inicio hasta la entrada

Otra alternativa es aplicar un filtrado espacial, de manera que se incluyan únicamente los registros de embarcaciones que efectivamente transitan por la zona de influencia del Canal.

Cada uno de estos esquemas presenta ventajas y limitaciones en términos de representatividad y generalización del modelo.

El primero conserva la totalidad de la dinámica del viaje, mientras que el segundo centra el análisis en la porción más relevante para el contexto local. La comparación de tales enfoques constituye una referencia útil para delimitar los alcances metodológicos y será considerada en las reflexiones de la investigación.

Definiciones

En esta subsección se introducen los conceptos técnicos fundamentales que enmarcan el estudio:

viajes: Se definen como las secuencias de navegación generadas a partir de datos AIS, en las cuales se agrupan los registros de cada embarcación (MMSI) en recorridos coherentes, ordenados temporalmente y sin interrupciones significativas. Estos viajes permiten estructurar los datos de manera que los modelos de predicción puedan aprender patrones de navegación y emisiones.

Trayectorias: Se entienden como el conjunto de posiciones espaciales y temporales que describen el desplazamiento de un buque. En este trabajo, las trayectorias se procesan y dividen en pseudo-viajes para facilitar su análisis.

Tramos críticos: Se definen como la última sección del recorrido de un buque dentro del área de influencia del Canal de Panamá, justo antes de su salida. La predicción de emisiones en este tramo es particularmente relevante, dado su impacto en la eficiencia operativa y ambiental del Canal.

Emisiones estimadas: En este estudio se hace referencia a las emisiones de CO₂ asociadas al tránsito de los buques. Estas se estiman mediante factores de emisión vinculados a variables operativas como velocidad, potencia del motor y tipo de embarcación.

Problemas Específicos de Modelado

Con base en estas definiciones y enfoques preliminares, se identifican dos problemas específicos que guían el desarrollo del modelo

Problema 1:

Dado un conjunto de secuencias de navegación (pseudo-viajes), ¿cómo segmentar los datos en bloques de distancia o tramos iniciales que permitan extraer características representativas, de manera que el modelo pueda aprender

patrones generales de emisiones sin depender de la identidad individual de cada buque?

Problema 2:

¿Cómo predecir las emisiones asociadas al tramo restante de un viaje o a un segmento crítico del recorrido utilizando únicamente variables operativas y de movimiento del buque, garantizando la capacidad de generalización del modelo frente a distintos tipos de embarcaciones y condiciones de tránsito?

Preguntas de investigación y objetivos

A partir del problema planteado, se derivan las siguientes preguntas de investigación:

- ¿Es posible identificar patrones o tendencias en la generación de emisiones según el tipo de embarcación y otros factores operativos?
- ¿Qué variables contribuyen en mayor medida a la predicción de emisiones en la fase previa al Canal?

El **objetivo general** de este estudio es desarrollar modelos estadísticos y de aprendizaje automático para predecir las emisiones de los buques en ruta hacia el Canal de Panamá, considerando distintos rangos de distancia.

Los **objetivos específicos** incluyen:

Aplicar ingeniería de variables para resumir y caracterizar las principales variables operativas de los buques.

Cuantificar las emisiones estimadas por tramo de viaje, hasta el último registro dentro del Canal, con el fin de evaluar su impacto por distancia y secuencia.

Examinar la distribución espacial de los buques y sus trayectorias para identificar zonas críticas de tránsito y emisiones.

Desarrollar una metodología de preprocesamiento que transforme adecuadamente las variables temporales y espaciales para su uso en modelos predictivos.

Evaluar y comparar diferentes modelos de Machine Learning en la predicción de emisiones, midiendo precisión (MSE, RMSE, MAE, R²), interpretabilidad, escalabilidad y rendimiento tras ajuste de hiperparámetros.

Hipótesis, delimitación y limitaciones

La hipótesis central de este estudio sostiene que existe una relación significativa entre las variables operativas de los buques y las emisiones estimadas antes de su arribo al Canal

de Panamá, lo que permite predecir dichas emisiones mediante técnicas de aprendizaje automático.

El estudio se **delimita geográficamente** al tránsito hacia el Canal de Panamá, sin abarcar el ciclo completo del viaje (origen–destino). Se utilizarán exclusivamente datos AIS provenientes de la Plataforma Global de la ONU, sin incluir información meteorológica. El análisis se centrará en la eficiencia operativa en la fase previa y en el cruce por el Canal.

Entre las **limitaciones** del diseño se reconoce que el modelo estima emisiones en la aproximación al Canal, sin cuantificar el impacto acumulativo del viaje completo. No obstante, esta decisión metodológica es coherente con el objetivo de optimizar operaciones *Just-in-Time* (JIT), en las cuales la reducción de tiempos de espera locales tiene un efecto directo en la disminución de emisiones.

Marco de referencia del estudio

Datos AIS y su relevancia. El Sistema de Identificación Automática (AIS) transmite de manera continua información estática, dinámica y de viaje de los buques, como posición, velocidad, rumbo, calado y destino. Su uso se ha consolidado como herramienta fundamental para la seguridad, la eficiencia del tráfico marítimo y, más recientemente, para el análisis de patrones de emisiones y eficiencia energética [8], [9]. En el caso del Canal de Panamá, los datos AIS permiten reconstruir trayectorias históricas, estimar tiempos de llegada y evaluar el impacto de estrategias operativas sobre el consumo de combustible.

Operaciones Just-in-Time (JIT). El concepto JIT, adaptado del sector manufacturero, busca sincronizar la llegada de los buques con la disponibilidad de recursos portuarios, reduciendo esperas y emisiones innecesarias [5], [2]. En el Canal de Panamá, se ha estimado que una programación JIT óptima podría reducir hasta 1.8 millones de toneladas de CO₂ anuales, mientras que ajustes de velocidad implementados 24 horas antes del cruce aún permitirían ahorros cercanos a 400 mil toneladas al año.

Estrategias de reducción y papel del Canal. El Canal de Panamá, con sus más de 13,000 tránsitos anuales que representan aproximadamente el 3% del comercio marítimo global [2], es un actor estratégico en la descarbonización del transporte. Su contribución histórica a la reducción de emisiones es fundamental, ya que acorta las rutas marítimas en

unos 4,251 km frente a la alternativa del Cabo de Hornos, generando un ahorro significativo de emisiones. Esta capacidad se vio reforzada con su expansión en 2016, que incrementó el tránsito y alivió la congestión [10]. Hoy, este corredor crítico se consolida como un laboratorio natural para la optimización operativa, donde iniciativas como el slow steaming, la asignación de franjas horarias verdes y sistemas de programación flexible demuestran un potencial aún mayor para reducir la huella de carbono del sector de manera sistemática [2].

2. Metodología

Con el fin de dar respuesta a las preguntas de investigación y validar la hipótesis central, este estudio implementa una metodología basada en aprendizaje automático. El enfoque propuesto sigue un flujo de trabajo *pipeline* que comprende desde la adquisición y limpieza de los datos crudos del AIS hasta el entrenamiento y validación de modelos predictivos de emisiones, poniendo especial énfasis en la generalización y robustez de las soluciones, en línea con los hallazgos de la literatura revisada.

Algoritmo 1: Pipeline completo de predicción de emisiones basado en datos AIS

Para resumir la metodología y su implementación, presentamos el Algorithm 1, el cual sintetiza el flujo de trabajo desde los datos AIS crudos hasta la predicción de emisiones.

Subetapa 1: Preparación y selección de datos

```

1: Input: raw_AIS_data, canal_hex_ids, vessel_database
2: Output: emission_predictions, model_metrics
3:
4: # Carga y exploración inicial
5: df_raw ← LoadParquet(raw_AIS_data)
6: df ← CopyDataFrame(df_raw)
7: n_buques, n_registros ← InspectDataset(df)
8:
9: # Segmentación espacial en zona del Canal
10: df_expanded ← ExpandH3Sequences(df)
11: df_canal, df_canal_cortado ← CutUntilLastCanal(df_expanded, canal_hex_ids)
12: df_expanded['in_canal'] ← MarkCriticalSegments(df_canal_cortado)
13:
14: # Construcción de variable objetivo
15: dfc ← EmisionesCO2.calcular(df_expanded)
16: dfc ← FilterCO2Zero(dfc)
  
```


Etapas de la metodología

La Figura 1 representa gráficamente el flujo metodológico del estudio, dividido en tres etapas principales: preparación de datos, entrenamiento de los modelos e Implementación y monitoreo.

Figura 2: Flujo general del preprocesamiento y partición de secuencias de -viajes

Figura 3: Recorte de trayectorias en tramos críticos del Canal

Tipo de investigación

El estudio se enmarca en una investigación aplicada y cuantitativa, de nivel correlacional-predictivo, orientada a la predicción de emisiones de CO₂ en trayectorias marítimas mediante técnicas de aprendizaje automático. Su enfoque permite modelar las emisiones en función de variables temporales y operativas extraídas de los datos AIS, evaluar el desempeño de modelos predictivos bajo diferentes criterios de segmentación de los datos y

garantizar la generalización frente a distintos tipos de embarcaciones y condiciones de tránsito.

Población y muestra

La población de estudio está constituida por todos los buques que transitaron por el Canal de Panamá entre el 1 de enero de 2019 a las 03:48:35 y el 29 de junio de 2019 a las 07:05:01. La muestra seleccionada incluye registros AIS completos y representativos de distintos tipos de embarcaciones y rutas, asegurando cobertura suficiente para extraer patrones generales de emisiones sin depender de la identidad individual de cada buque. A partir de esta base, la metodología se organiza en fases secuenciales que permiten preparar los datos, extraer características, entrenar modelos y evaluar su desempeño, asegurando la consistencia y reproducibilidad del análisis.

Se inicia con la importación de los datos en formato parquet y la creación de una copia de seguridad del dataset original para mantener la trazabilidad. Durante esta fase se inspecciona el número de buques únicos, la cantidad de registros y las dimensiones del dataset, con el propósito de comprender la estructura de los datos y detectar posibles inconsistencias.

Antes del análisis exploratorio, se filtran los MMSI de interés para mantener solo los buques que pasan por el Canal. Se ordenan temporalmente los registros por buque y se cortan las secuencias hasta el último registro dentro del Canal. El diagrama de la Figura 3 ilustra la lógica de extracción de los tramos críticos de cada buque antes de salir del Canal. Se seleccionan únicamente los MMSI relevantes y se corta cada secuencia hasta el último registro dentro del Canal, asegurando que el análisis y la predicción de emisiones se centren en la zona crítica, sin interferencia de registros posteriores irrelevantes.

Se construye la variable CO₂_emission mediante un modelo propio de cálculo, filtrando registros con valores nulos o inconsistentes para asegurar que los datos utilizados representen adecuadamente el comportamiento real de las emisiones.

ecuación estándar de la IMO

Subetapa 2: Preprocesamiento y preparación de datos

IDENTIFICACIÓN DE VIAJES COMPLETOS POR BUQUE

En esta fase se realiza la preparación integral de los datos para su posterior análisis y modelado. Inicialmente, se identifican los viajes completos realizados por cada embarcación, detectando trayectos continuos dentro del conjunto de registros disponibles. Con el propósito de capturar posibles patrones secuenciales que podrían aportar información adicional en estudios futuros, se generan pseudo-viajes con longitudes definidas. Esta aproximación permite explorar la dinámica de los buques sin comprometer la integridad de los datos, ofreciendo una primera referencia para analizar relaciones temporales y estructurales que pueden fortalecerse conforme se obtenga mayor comprensión de los registros.

ASIGNACIÓN DE IDENTIFICADORES ÚNICOS

Cada pseudo-viaje recibe un identificador único, asegurando que no exista superposición entre los conjuntos de entrenamiento, validación y prueba. Este mecanismo controla la trazabilidad y previene fugas de información que podrían alterar la interpretación de resultados. Aunque el método puede ajustarse y perfeccionarse, ya proporciona un marco inicial que permite examinar cómo se distribuye la información a nivel secuencial y sirve de base para refinar futuras estrategias de segmentación de datos y análisis de patrones.

Para evitar fuga de información y garantizar la capacidad de generalización del modelo, la partición de los datos se realizó a nivel de MMSI, de modo que cada barco completo se asigna exclusivamente a un conjunto (entrenamiento, validación o prueba). Dentro de cada buque, las trayectorias se segmentaron en pseudo-viajes, lo que permite preservar la naturaleza secuencial de los registros y capturar la dinámica local de las emisiones. De esta forma, el modelo se entrena con patrones de barcos conocidos, pero se evalúa sobre barcos no vistos previamente, reflejando su capacidad real de predecir emisiones de nuevas embarcaciones que transitan hacia el Canal de Panamá.

Variables y Parámetros Clave

Variable	Tipo	Descripción	Valor por Defecto
sfoc_me	Parámetro	Factor consumo motor principal	0.20
sfoc_ae	Parámetro	Factor consumo motor auxiliar	0.22
sfoc_ab	Parámetro	Factor consumo auxiliar banda	0.25

Cálculo de emisiones

Componente	Descripción	Fórmula/Ecuación
Inputs	Consumos energéticos	E_{ME}, E_{AE}, E_{AB}
Cálculo Combustible	$FC = \sum(E_i \times SFOC_i)$	$FC_{total} = (E_{ME} \times 0.20) + (E_{AE} \times 0.22) + (E_{AB} \times 0.25)$
Cálculo Emisiones	$CO_2 = FC \times C_F$	$CO_2_{emission} = FC_{total} \times 3.17$

PARTICIÓN DE DATOS

Una vez establecida la estructura, se realiza la partición de los datos en conjuntos de entrenamiento, validación y prueba, considerando la cobertura espacial mediante hexágonos H3. Esto asegura que cada conjunto sea representativo de las distintas zonas del Canal, evitando sesgos derivados de concentraciones de rutas o tipos de embarcaciones. Este paso establece una base confiable para la evaluación de los modelos y permite mejoras progresivas en la calidad de los datos y su distribución.

PREPROCESAMIENTO DE DATOS

Se aplican procedimientos de preprocesamiento que incluyen la imputación de valores faltantes, la transformación y creación de nuevas variables relevantes, la estandarización de los datos numéricos y la codificación de variables categóricas. Estas operaciones garantizan que los datos estén en un formato coherente para el entrenamiento de los modelos, manteniendo la información más significativa y eliminando redundancias que podrían afectar la eficiencia y generalización del aprendizaje.

PIPELINE DE PREPROCESAMIENTO

Finalmente, se construye un pipeline de preprocesamiento que integra todos los pasos anteriores en un flujo reproducible y consistente. Este pipeline permite transformar los datos crudos en un conjunto listo para modelado, garantizando trazabilidad y ofreciendo una estructura que se puede perfeccionar y extender en futuras mejoras de ingeniería de características o ajustes de modelos.

La Figura 2 ilustra el diagrama de transformación de los datos desde su estado original hasta un formato listo para entrenamiento, mientras que la Tabla 1 presenta el conjunto completo de características utilizadas para la predicción de emisiones.

Tabla 1: Características para predicción de emisiones

Categoría	Variables
Identificadores y metadatos del buque	mmsi, imo_x, imo_y, imobin
Dimensiones físicas	LengthOverallLOA, BreadthExtreme, SummerDraught, ais_loa, ais_beam
Capacidades y tonelajes	GrossTonnage_x, GrossTonnage_y, Deadweight, TEU, LightDisplacementTonnage, TotalBunkerCapacity
Motores y potencia	Powerkwmax, Powerkwservice, MainEngineRPM, MainEngineModel, MainEngineType, meType
Velocidades	Speed, Speedmax, Speedservice
Rutas y localización	start_leg, end_leg, h3_sequence, port_before, country_before, port_after, country_after
Consumos de energía	sum_me_ene, sum_ae_ene, sum_ab_ene

El conjunto de características utilizadas en el modelo se presenta agrupado por categorías, con el fin de facilitar la interpretación en la tabla posterior.

Variable	Definición
mmsi	Identificador único de nueve dígitos asignado a cada buque en el sistema AIS.
h3_sequence	Representación espacial en formato de celdas hexagonales H3 que codifica la ruta seguida por el buque.
Deadweight	Capacidad máxima de carga útil del buque, expresada en toneladas.
Speedservice	Velocidad promedio de operación del buque bajo condiciones normales de servicio.

Subetapa 3: Modelado, evaluación y trazabilidad

Se evalúan distintos algoritmos de regresión, incluyendo LightGBM, Random Forest, , XGBoost , La selección del mejor modelo se basa en métricas de validación como RMSE y R^2 , buscando maximizar la capacidad predictiva y la generalización a datos no vistos.

Se aplican las transformaciones del pipeline a los conjuntos de validación y prueba, generando predicciones sobre los pseudo-viajes. Se implementa una estrategia de integración de los datos originales, combinando los identificadores (mmsi, pseudo_id), las emisiones reales y las predichas, permitiendo evaluar integralmente el desempeño del modelo. Todos los pipelines, modelos entrenados y datasets se almacenan de forma serializable, asegurando reproducibilidad y trazabilidad en futuras aplicaciones.

3. Resultados y discusión

Análisis Comparativo de Modelos

La evaluación comparativa mediante el coeficiente de determinación (R^2) en escala natural reveló que:

XGBoost: $R^2 = 0.595$

LightGBM: $R^2 = 0.706$

Random Forest: $R^2 = 0.746$

El modelo Random Forest fue seleccionado como óptimo, al alcanzar el mayor poder predictivo ($R^2 = 0.746$).

Implementación del Modelo Random Forest

El modelo fue serializado mediante pickle y desplegado para predicciones. Las emisiones predichas mostraron un rango entre 1.52 y 19,594,600.18, con una media de 407,032.46 unidades.

Evaluación en el Tramo Crítico

En la región del canal (45 registros, 9 hexágonos únicos):

Emisiones reales promedio: 155,364.21

Emisiones predichas promedio: 139,960.34

Visualización Geoespacial

Se generaron mapas de calor para la visualización comparativa de emisiones reales versus predichas en el tramo crítico del Canal. Los resultados se exportaron en formato HTML para su análisis interactivo.

Emisiones predichas en el canal de Panamá

Emisiones reales en el canal de Panamá

4. Conclusiones

Selección de modelo: Random Forest mostró la mejor capacidad predictiva en la estimación de emisiones de CO_2 , superando a LightGBM ($R^2 = +0.041$) y XGBoost ($R^2 = +0.151$).

Métricas de validación:

Escala natural: $R^2 = 0.746$, RMSE = 742,785.91

Escala logarítmica: $R^2 = 0.803$, $RMSE = 1.568$

Despliegue operativo: El modelo genera predicciones en el rango [1.52 – 19,594,600.18], con media de 407,032.46, alcanzando un error relativo de 9.9% en condiciones reales.

Herramientas de análisis: Los mapas de calor geoespaciales permiten una inspección visual efectiva, facilitando la validación cualitativa de las predicciones y apoyando la toma de decisiones operativas.

El modelo alcanzó un error relativo del 9.9% sobre el conjunto de prueba en condiciones reales. Dada la alta variabilidad inherente al tráfico marítimo y a las características operativas de los buques, este nivel de precisión se considera **aceptable** para fines de gestión operativa

AGRADECIMIENTOS

Agradezco al profesor Gabriel Fuentes Lezcano por su acompañamiento y orientación durante mi estancia de investigación en Noruega, cuyo apoyo fue fundamental para el desarrollo de este trabajo. Extiendo también mi gratitud al profesor Juan Marcos Castillo Guerra y al profesor Javier Sánchez Galán por su guía académica y sus valiosos aportes en el proceso de investigación.

De igual forma, reconozco a la Universidad Tecnológica de Panamá por haberme recibido en su programa de investigación colaborativa, y a la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT) por el apoyo brindado para la realización de esta experiencia

CONFLICTO DE INTERESES

- Los autores declaran no tener algún conflicto de interés

CONTRIBUCIÓN Y APROBACIÓN DE LOS AUTORES

- Brandon Martínez: Conceptualización del estudio, recopilación y preprocesamiento de datos, desarrollo de modelos de Machine Learning, análisis de resultados y redacción del manuscrito

REFERENCIAS

- [1] R. Yan, Shuaian Wang y Harilaos N. Psaraftis, «Data analytics for fuel consumption management in maritime transportation,» *Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review*, vol. 155, 2021.
- [2] G. Fuentes y R. Adland, «Greenhouse gas mitigation at maritime chokepoints: The case of the Panama Canal,» *Transportation Research Part D: Transport and Environment*, vol. 118, 2023.
- [3] Y. Lin y W. Chuanxu Wang, «Prediction of Ship CO2 Emissions and Fuel Consumption Using Voting-BRL Model,» *Sustainability*, p. 14, 2025.
- [4] X. Li, Y. Zhang y H. Zhou, «Application of Regression Analysis Using Broad Learning System for Time-Series Forecast of Ship Fuel Consumption,» *Journal of Marine Science and Engineering*.
- [5] J. Yu y S. . Voß, «Towards Just-In-Time Arrival for Container Ships by the Integration of Prediction Models,» *Proceedings of the 56th Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS)*, p. 10, 2023.
- [6] T. Zhou, Q. Hu, Z. Hu y R. Zhen, «An adaptive hyper parameter tuning model for ship fuel consumption prediction under complex maritime

environments,» *Journal of Ocean Engineering and Science*, vol. 7, p. 255–263, 2022.

- [7] H. Li, H. Jiao y Z. Yang, «AIS data-driven ship trajectory prediction modelling and analysis based on machine learning and deep learning methods,» *Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review*, vol. 175, p. 103152, 2023.
- [8] J. J. Z. X. L. K. L. & C. Y. Mia, «The nonlinear relationship between oil prices and the number of tankers' port calls: Evidence from AIS data.,» *shanghai Maritime University, Shanghai,201306, China*, pp. 1-8, 2023.
- [9] H. R. C. G. S. Dapei Liu, «Shipping route modelling of AIS maritime traffic data at the approach to ports,» *Ocean Engineering*.
- [10] P.-H. Tseng y N. Pilcher, «Estimating the emissions potential of marine transportation using the Kra Canal,» *Maritime Transport Research*, vol. 3, 2022.